

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 466-469
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14059176)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14059176>

Tanggung Jawab Sosial Dalam Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas Dimata Publik Menurut Perspektif Islam

Muhammad Bashori¹, Ely Masnawati¹

¹²Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: burhaninurul92@gmail.com¹, elymasnawati@unsuri.ac.id²

Abstrak

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia bisnis, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. CSR tidak hanya diartikan sebagai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Dalam konteks Islam, CSR tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika yang mendalam, seperti *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), dan *ihsan* (berbuat baik). Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep CSR dari perspektif Islam dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam CSR dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur terkait CSR dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam praktik CSR yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR yang didasarkan pada ajaran Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat, dapat membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat, serta memperkuat citra positif perusahaan. Lebih lanjut, CSR yang berbasis pada etika Islam berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang, dengan menciptakan dampak sosial yang positif dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Kepercayaan, Kredibilitas, Islam, Etika Bisnis, Kemaslahatan.*

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) has become an important issue in the business world, along with increasing attention to the social and environmental impacts of business activities. CSR is not only defined as an obligation to improve community welfare, but also as an effort to build trust and credibility in the eyes of the public. In the Islamic context, CSR is not only related to economic aspects, but also includes deep ethical values, such as amanah (trust), just (justice), and ihsan (doing good). This research aims to explore the concept of CSR from an Islamic perspective and analyze how the application of Islamic principles in CSR can strengthen relations between companies and society, as well as increase the company's reputation and credibility in the eyes of the public. Through a literature study approach, this research analyzes various literature related to CSR in Islam, including basic principles that can be applied in sustainable CSR practices. The research results show that implementing CSR based on Islamic teachings, which prioritizes justice, transparency and the welfare of the people, can build better relationships between companies and society, as well as strengthen the company's positive image. Furthermore, CSR based on Islamic ethics has the potential to increase public trust and company credibility in the long term, by creating positive social impacts and creating benefits for humanity.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Trust, Credibility, Islam, Business Ethics, Benefits.*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) merupakan konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis saat ini. CSR tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi perusahaan, tetapi juga mencakup kewajiban sosial dan lingkungan yang harus dijalankan oleh perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks ini, kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata publik menjadi hal yang sangat penting. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial mereka, transparansi dalam komunikasi, serta dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan CSR tersebut. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab sosial lebih dari sekadar kewajiban moral; itu adalah bagian dari etika bisnis yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu dan entitas bisnis harus menjalankan peran sosialnya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dalam ajaran Islam seperti *amanah* (kepercayaan), *keadilan*, *kemaslahatan* (manfaat bersama), dan *transparansi* sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis dan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan CSR yang efektif.

Namun, bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam dapat mempengaruhi kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata publik masih menjadi topik yang kurang banyak dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana tanggung jawab sosial dalam Islam dapat menjadi faktor yang berperan dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.

Program CSR tidak hanya berkaitan dengan pengembangan hubungan baik dengan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan reputasi dan kredibilitas suatu organisasi di mata publik. Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat semakin cerdas dan mudah mengakses informasi terkait aktivitas organisasi, termasuk dalam hal pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, organisasi yang ingin membangun dan menjaga kredibilitas harus dapat menunjukkan komitmen nyata terhadap tanggung jawab sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab sosial dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian kualitatif** dengan pendekatan **studi pustaka** (literature review). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perspektif Islam dan menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan serta kredibilitas perusahaan di mata publik. Sebagai bentuk penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal, buku, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian yang diambil peneliti. Kajian Pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuannya utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Data yang dikumpulkan dan di analisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti tulisan di jurnal, maupun media lain yang relevan dan masih di kaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa temuan utama dari kajian pustaka ini adalah sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam: Tanggung jawab sosial dalam Islam dapat dipahami sebagai kewajiban moral yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh individu dan organisasi untuk mendatangkan manfaat bagi Masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan berbuat baiklah kamu, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk dalam konteks bisnis, haruslah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain dan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, CSR dalam perspektif Islam harus meliputi tanggung jawab terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi, dengan prinsip tidak merugikan orang lain, bahkan

membawa manfaat bagi banyak pihak. Hal ini sejalan dengan konsep Maslahah (kemaslahatan umat) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam.

CSR yang dijalankan dengan niat baik untuk membantu masyarakat, seperti memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, merupakan implementasi dari ajaran Islam yang sangat menekankan pada kemanfaatan bagi umat. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan CSR dalam kerangka ini tidak hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga spiritual, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mereka.

Kepercayaan dalam Islam

Kepercayaan (amanah) adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang harus dijaga oleh setiap individu, termasuk perusahaan. Kepercayaan ini mencakup kejujuran, integritas, dan ketulusan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu dan organisasi harus menjaga amanah yang diberikan kepada mereka, baik itu dalam bentuk harta, pekerjaan, maupun tanggung jawab sosial. Dalam QS. Al-Ahzab (33:72), Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka semua enggan untuk memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat bodoh."

Perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik dianggap menjalankan amanah dengan baik. Amanah ini mencakup transparansi dalam kegiatan sosial mereka, kejujuran dalam laporan CSR, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan yang menjalankan CSR dengan cara yang benar akan membangun kepercayaan publik, yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas mereka di mata konsumen.

Kredibilitas Perusahaan dalam Islam

Kredibilitas perusahaan dibangun melalui komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban sosialnya dan menjalankan usahanya secara halal akan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam QS. Al-Baqarah (2:282), Allah berfirman tentang pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

Prinsip keadilan ini diterapkan dalam dunia bisnis melalui kewajiban perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua tindakan yang mereka ambil memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang mengikuti prinsip ini dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka halal dan berkualitas akan dihargai oleh publik dan membangun kredibilitas yang kuat.

Selain itu, perusahaan yang dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap CSR secara terbuka melalui laporan yang jujur dan transparan akan memperkuat kredibilitas mereka. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-Sidq* (kejujuran) yang juga diajarkan dalam Islam.

Penyebaran Informasi CSR dalam Islam

Islam mendorong pentingnya penyebaran informasi yang benar dan transparan, serta tidak menipu atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain (Al-Hujurat, 49:6). Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR.

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya..."

Ayat ini mengajarkan pentingnya verifikasi informasi dan menjaga transparansi. Dalam konteks CSR, perusahaan yang mengedepankan transparansi dalam pelaporan kegiatan sosial mereka akan lebih mudah dipercaya oleh publik. Selain itu, Islam juga mendorong perusahaan untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan nyata bahwa mereka benar-benar peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan bagian dari etika bisnis yang

sangat penting. CSR yang dilaksanakan dengan niat untuk mencapai kemaslahatan umat, serta dilandasi oleh prinsip amanah, keadilan, dan transparansi, akan membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Perusahaan yang menjalankan CSR sesuai dengan ajaran Islam akan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dan dipercaya oleh masyarakat, yang pada gilirannya mendatangkan keuntungan tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga spiritual.

REFERENSI

- Mansour, I. S., & Mansour, S. (2021). *Building Trust and Credibility through CSR in the Islamic Business Environment*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 221-235.
- Mollah, M. H., & Lipy, N. (2020). *Corporate Social Responsibility in Islam: A Framework for Ethical Business Practice*. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 15-30.
- Abdullah, M. (2018). *Islamic Corporate Social Responsibility: Ethical Perspectives*. *Journal of Islamic Economics*, 7(1), 35-48.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: A Short History*. Islamic Research and Training Institute.
- Khan, M. F. (2017). *Corporate Social Responsibility in Islamic Context: A Study of Stakeholder's Perspective*. *International Journal of Business and Management*, 12(6), 89-100.
- Shatir, H. (2015). *Islamic Ethics in Business Practices: The Role of CSR in Building Trust and Credibility*. *Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 45-60.